

4. Чараева М. В., Карпова Е. Н., Прядко И. А., Ян Лю. Влияние цифровой трансформации на развитие системы управления корпоративными финансами // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2023. № 2. С. 181-189. <https://doi.org/10.22394/2079-1690-2023-1-2-181-189>

5. Дэн Л. Основные аспекты цифровой трансформации корпоративного финансового управления // Академическая публицистика. 2022. № 5-1. С. 138-144.

УДК 330.567.28:004

DOI

НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ КРИЗИСА УПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ В ЭКОНОМИКЕ ДАННЫХ

ЯСИНСКАЯ Н. А.,
д-р экон. наук, доцент,
заведующий методическим центром
отдела образования администрации
Володарского района,
пгт. Володарское, Донецкая Народная
Республика, Российская Федерация

Аннотация. Статья даёт представление о современных тенденциях проявления кризиса управления личными финансами в условиях цифровизации финансовых операций и отношений, с одной стороны, и кризиса посткапиталистической системы хозяйствования и управления, с другой. Полученные выводы могут быть полезными при оценке эффективности социально-экономической политики государства в аспекте управления финансовым поведением физических лиц и разработке мер по приоритетным направлениям развития регуляторных механизмов финансового обеспечения физических лиц.

Ключевые слова: управление (большими) данными, управление финансами, кибернетическая революция, цифровая валюта, кризис, личные финансы, моделирование

SCIENTIFIC AND APPLIED ASPECTS OF THE PERSONAL FINANCE MANAGEMENT CRISIS IN THE DATA ECONOMY

YASINSKAYA N. A.,
Dr. Sc. in Economics, Associate Professor.
Head of the Methodological Center of the
Education Department of the Volodarsky
District Administration,
Volodarskoe, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The paper gives an idea of the current trends in the manifestation of the crisis of personal finance management in the conditions of digitalization of financial transactions and relationships, on the one hand, and the crisis of the post-capitalist system of management and management, on the other. The obtained conclusions can be useful in assessing the effectiveness of the socio-economic policy of the state in the aspect of managing the financial behavior of individuals and developing measures for the priority areas of development of regulatory mechanisms for financial support of individuals.

Keywords: *(big) data management, financial management, cybernetic revolution, digital currency, crisis, personal finance, modeling*

Постановка задачи. Сформировавшийся в XX веке потребительский рынок определил запрос на экономический эффект от социального и человеческого капиталов среднего класса. В целях эффективного хозяйствования государственными институтами в XX веке инициированы и поддержаны централизованные и децентрализованные финансовые инструменты, ориентированные именно на средний класс. Финансовый менеджмент как проводник этих инструментов, сформированный во второй половине XX века, к началу XXI века стал неэффективным. Низколиквидность финансового менеджмента сказалась на платёжеспособности физических лиц и проявилась в условиях экономики кредитных пузырей и достижения пределов экономической эффективности известных факторов производства при возрастающей норме прибыли. Появилось понятие банкротства физического лица, что определённо подвело черту под результативностью дальнейшего существования среднего класса в социальной структуре общества. Такое состояние вещей предопределяет научную проблему исследования причин и последствий возникновения кризиса управления личными финансами в контексте финансового поведения граждан как ответной реакции на внешние факторы воздействия. В условиях кризиса современные возможности цифровой экономики пока предлагают «горизонтальные альтернативы» дальнейшего экономического развития за счёт квазиинструментов (например, «свободные деньги С. Гезеля» начала XX в. – криптовалюта начала XXI в., расширение наёмного труда за счёт найма женщин и детей XIX в. – цифровое усиление возможностей человека XXI в.). Все они в достаточной степени индивидуализированы. Вместе с тем цифровая экономика «обучается» пределам человеческого интеллекта, поведения и потребительских возможностей в стабильном и хаотичном состояниях. С увеличением аккумулированных и обрабатываемых данных, с одной стороны, и технических возможностей, с другой стороны, цифровая экономика стала экономикой данных. Современный формируемый рынок когнитивных технологий в своей основе вбирает продукты кибернетической революции. А значит, закладываются основы финансовых отношений нового этапа развития, в котором финансовое поведение физических лиц трансформируется и влияет на динамику личных финансов.

Актуальность. Отличительной чертой современных трансформаций является возможность цифрового мониторинга индивидуального финансового поведения, а значит и его управления. В этих условиях прогнозирование кризиса управления личными финансами приобретает актуальность. Заметим, что современный цифровой мониторинг финансового поведения ориентирован не на конкретное физическое лицо, а на всех и каждого гражданина страны. Его использование в социально-экономическом прогнозировании позволит предопределять условия и сроки изменений действующей денежно-кредитной политики государства, сформировать альтернативную методику оценки уровня благосостояния населения страны не как общества или социальной группы, а отдельных индивидов в их предельной совокупности с учётом изменения модели демографического воспроизводства, качества реорганизации всей общественной структуры и общественных отношений.

Анализ последних исследований и публикаций. Кризис управления личными финансами в экономике данных в рамках данной статьи исследован с учетом:

- общемировых тенденций социально-экономического и технологического развития [2, 8, 12, 14, 15];
- развития функциональной финансовой грамотности физических лиц [1, 5, 7, 9, 11, 13];
- трансформации подходов к управлению [3, 4, 6, 10].

Для корректности понимания сути изложения дальнейших теоретических

исследований выделим разницу между категориями «управление личными финансами» и «благополучие населения». Управление личными финансами – это: 1) составная часть общей системы управления финансами страны и система действий наёмного работника, домохозяйства, инвестора или предпринимателя по оптимизации личной финансовой модели (плана) или финансовой модели (плана) семьи, инвестиционной деятельности или бизнеса, соответственно; 2) процесс планирования, организации, мотивации и контроля за финансовыми ресурсами, которые необходимы для того, чтобы сформировать и достичь личных, семейных и групповых целей. Благополучие населения, как экономическая категория, отражающая материальное положение населения, различных его групп и отдельных лиц, в обобщённом виде отражающее характер их жизнедеятельности, не имеет нормативно закреплённого перечня индикаторов, её определяющих [5, 9, 13]. Вместе с тем, считаем заслуживающей внимания систематизацию факторов краудсорсинга, полезной для расширения анализируемой проблемы финансового поведения физических лиц [11, с. 97-98].

Благополучие населения, а значит и эффективность управления личными финансами, напрямую зависит от совершенства моделей принятия индивидуальных финансовых решений. Индивидуальные финансовые решения становятся в основе финансового поведения и грамотности в рамках доминирующей в обществе социально-экономической парадигмы в текущей фазе технологического уклада. Индивидуальные финансовые решения на основе финансового поведения и грамотности становятся цифровой единицей мониторинга. Вместе с тем, введение в факторы производства такой информации расширило ядро шестого технологического уклада на отрасль информационных технологий [3, 8].

Цель статьи – систематизировать научно-прикладные аспекты возникновения кризиса управления личными финансами в экономике данных с целью алгоритмизации внедрения цифровых сервисов на основе больших данных по его преодолению.

Изложение основного материала исследования. Предпосылками кризиса управления личными финансами выступают текущие трансформации рыночной экономики, что проявляется кризисами в управлении и финансах. Данные кризисы накладывают отпечаток на результативность текущих моделей принятия индивидуальных финансовых решений, касающихся благополучия отдельного человека и населения страны. Используя классификацию финансовых решений по модели S.O.F.I.A [1], отметим следующее. Неопределённость вектора развития финансового рынка ставит под сомнение успешность работы финансовых агентов. Риски миноритариев в данном случае значительно увеличиваются. Успешность же институциональных инвесторов зависит от макроэкономического форсайта, ориентиры которого только зарождаются в экономике данных. Успехи бизнеса связаны с активностью платёжеспособных потребителей-представителей среднего класса, ликвидность активов которых в кризисных условиях снижается. Как отмечено в [3, с. 36], «Переживаемая в настоящее время фаза родов нового технологического уклада ... предстает как сочетание финансовой турбулентности, сопровождающейся образованием и схлопыванием финансовых пузырей, экономической депрессии, характеризующейся снижением прибыльности и объёмов привычных производств, падением доходов и цен, в том числе на основные энергоносители и конструкционные материалы, а также быстрым распространением принципиально новых технологий, находящихся на начальных фазах своего научно-производственного цикла». Описанный кризис посткапиталистической системы в погоне за возрастающей прибавочной стоимостью инициирует создание инструментов и институтов долгосрочного экономического развития. Одним из таких институтов стала адаптивная система бизнес-управления, в котором его ценность и эффективность определяется работой менеджеров с потоками данных в режиме реального времени. Если в капиталистической системе бизнес основан на рыночном предложении, то в цифровой

экономике – на потребительском запросе на основе цифрового следа. И в погоне за лидерством технологий в экономике данных наиболее уязвимыми являются не финансы в государстве, а личные финансы. Соответственно, за счёт работы финансовых инструментов уровня личных финансов инициируется выход из сложившегося макроэкономического кризиса. Для минимизации макрорисков мировым финансовым сообществом внедряется универсальная денежная единица для глобальной, континентальной и внутренней торговли и платежей (Unicoin) [15]. Вместе с тем, в новый мировой экономический порядок, инициируемый приоритетно странами БРИКС, закладываются основы финансовой устойчивости за счёт новой цифровой платёжной валюты и цифровой финансовой системы. Её концепция предлагалась в 2008 г. [3, 8]. В отличие от 2008 г., в 2023 г. сформирован механизм платёжного обеспечения и стабильности новой цифровой платёжной валюты и механизмов обеспечения уровня финансовой устойчивости национальных экономик. Для восстановления этой устойчивости, вследствие мирового финансового кризиса, планируют использовать валюты государств для создания суверенных резервов, кредитов и финансирования внутренних инвестиций в промышленность. Соответственно, для успешного внедрения новой финансово-технологической парадигмы необходимо:

- определение пределов работы правовых норм, субъектов права и устоявшаяся практика работы децентрализованного цифрового финансового рынка;
- методология и риски работы цифровых валют в их существующем многообразии, их значимость и вес в цифровых финансовых активах;
- цифровые регуляторные нормы соблюдения бизнесом законодательства.

С интенсификацией хозяйственных отношений в целях формирования всё большей прибавочной стоимости капитала возникает необходимость увеличения эксплуатации наёмных работников или реализации бизнес-целей за счёт принятия оперативных решений на основе анализа больших данных в соответствии с запросами клиентских фокус-групп. Интенсификация труда наёмных работников в режиме 24/7 уже не решает проблемы формирования прибавочной стоимости в той скорости, в которой увеличиваются совокупные бизнес-издержки или меняются запросы цифровых потребителей. Тактическая проблема решается за счёт внедрения новых технологий в бизнес- и управленческие процессы, приоритетно в сферу услуг и сервиса. Технологические инновации в этой сфере в короткие промежутки времени являются самообучаемыми, возобновляемыми, охватывают значительные территории, а пользователи новых цифровых продуктов совершенствуют их в основном бесплатно за счёт личного цифрового следа (табл. 1).

Соответственно, риск того, что управляющая система становится проще управляемой, увеличивается. Вместе с тем, в рамках экономики данных такой хаос управляем. Стратегически, это пока приемлемо в связи с тем, что ответственность остаётся за субъектом управления. На фоне обучаемой пользователями сети Интернет-технологии и её самообучения реализуется интенсификация производительности федерального, регионального и муниципального управления, результатов бизнеса при помощи управления инцидентами. Теоретические разработки и прикладные программы по нему определяют использование специфического терминологического аппарата и уникальные протоколы работы [6, 10]. В той или иной мере, в процессе обучения искусственного интеллекта (далее – ИИ) формируются основные группы поведения физических лиц (цифровых граждан) в цифровом государстве. Протоколы работы ИИ в управлении инцидентами предполагают разработку конкретного управленческого решения под конкретную ситуацию, что определяет трансформацию концепции управления личными финансами.

Таблица 1

Развитие продуктов основополагающей технологии (искусственного интеллекта) кибернетической революции

Начальная (инновационная)	Средняя (модернизационная)	Завершающая (инновационная)	Зрелости
Фазы / Продукты			
Научно-информационная, конец 1990-х гг.; 2017 г.	Цифровой электроники, 2019 г.	Самоуправляемых систем, 2020 г.; январь 2022 г.	Объединение сознания человека и компьютера в едином пользовательском интерфейсе, ноябрь 2022 г.
T9; GPT-1	GPT-2	GPT-3	ChatGPT, GPT-4
финансовые информационные технологии (финтех, ФИТ, в бухучёте, банковской деятельности, биржевой торговли и т. д.)	ФИТ, реализующие функции поддержки принятия нетривиальных решений в различных аспектах финансовой деятельности на основе объективных фактов, при использовании технологий анализа больших данных (Big Data) и компьютерного моделирования	гибридное моделирование, основанное на влиянии внешних факторов, связанных, в первую очередь, с мотивационными и поведенческими характеристиками участников, геофинансовые технологии	прогнозирование финансового поведения на основе моделей, соединяющих конкретные действия клиента с его индивидуальными особенностями и текущим влиянием внешних факторов, коллаборативные биржи данных и цифровые двойники

Составлено по: [14, 16, собственные исследования]

Знание теории принятия финансовых решений и профессиональное её использование во благо экономики и государства определяет условие профессиональной компетентности руководителя. В совокупности практика «формулирует» новые компетенции к управленческим должностям.

Относительно рынка труда заметим следующее. Внедрение новых технологий предполагает высвобождение части работников из системы производственных отношений. К группе увольняемых можно отнести низкоквалифицированный персонал, фрилансеров и работников финансовых корпораций. Что касается работников финансовых корпораций, тенденция будет сохраняться до тех пор, пока органы финансового управления в экономике данных не станут субъектами стриминга. Доминирование искусственного интеллекта в системе социально-экономических связей также ставит под сомнение успешность инвестиционных операций, достоверность учебных успехов, прибыльность бизнеса. При этом специалисты в сфере безопасности (информационной, экономической, финансовой) становятся востребованными. Наконец, речь идёт о проблеме своевременного реагирования на установление нового экономического порядка, возможно, основанного на экономике цифровых кредитных пузырей и децентрализованном инициировании развития цифрового финансового рынка в условиях кибернетической революции.

Внедрение ИИ в финансовый менеджмент усложняет задачу эффективного финансового бизнес-управления в государстве, особенно в условиях децентрализации цифровых финансов. В капиталистической системе главным критерием для принятия экономических решений было стремление к увеличению капитала, к получению прибыли. В современной посткапиталистической системе целевой вектор существования экономики данных сдвигается на цифровое посредничество между

сбережениями и инвестициями. Парадокс в финансах, в данном случае, связан с подчинением реальных финансовых операций накоплению криптоприбыли (инвестированию фиатной валюты в крипторынок) в цифровой финансовой системе. Активизация крипторынка связана с повышением рискованности финансовых вложений и работы на классических рынках (недвижимости, валют, товаров, золота и т. д.) на фоне уменьшающихся активов среднего класса. Финансовый рынок, до недавнего времени слабоформализуемый и сложный объект экономики, на сегодняшний день уже имеет пока ещё не до конца сформированного цифрового двойника. Работа цифрового финансового рынка основана на сквозных технологиях управления, платформах, сетевых взаимодействиях, информационно-компьютерных технологиях с учётом работы множества участников, имеющих разнообразные цели и конкурирующие стратегии. Продуктом работы цифрового фондового рынка на основе ИИ выступают интеллект-решения и управление их развитием (модели финансового поведения), которые агрегируются и обрабатывают информацию о субъекте управления для лиц, принимающих решения. Что немаловажно, такими лицами уже могут не быть руководители предприятий. Таким образом, в современных финансах важна не экстраполяционная модель развития объекта исследования, а предсказательная. Современная финансовая система, частью которой являются личные финансы, описана цифровой моделью многослойной комплексной сети, узлами на каждом уровне которой являются субъекты, а связи между ними отражают текущие финансовые операции на, как минимум, микро-, мезо- и макро- уровнях [2].

Отметим, что увеличивающиеся требования, предъявляемые к специалистам в финансовой сфере, предполагают общую цифровую грамотность (общие навыки), специальные знания IT в финансах (экспертность в облачных вычислениях, цифровой безопасности и конфиденциальности, анализе данных, новых бизнес-моделях) и профессиональную эрудированность. Соответственно, усложнение вводных задач для самообучения ИИ за счёт кросс-функциональных и междисциплинарных процессов, генерируемых человеком в реальном мире, формируют основы для последующей эволюции. Возникает проблема самостоятельности принимаемых человеком управленческих решений в финансовой сфере. Эффективное управление личными финансами в моделируемой ИИ финансовой системе невозможно вследствие того, что интеллект одного человека всегда уступает коллективному гению ИИ. Несовершенство правила «управляющая система должна быть сложнее управляемой» в аспекте управления личными финансами также проецируется и на более высокие уровни финансового хозяйствования и администрирования.

Массовизация, среди прочего, предметов потребления отрасли информационных технологий и насыщение рынка цифровыми продуктами и товарами предопределила последующее снижение эффективности текущего техноуклада. Вместе с тем, для общества данные трансформации в расцвете шестого технологического уклада проявились в «цифровом государстве», «цифровом следе», цифровых деньгах и кошельке, «умных городах, домах» и т. д. На данном этапе описывается концепция экономики данных. В данном случае, с одной стороны, действия человека оцифровываются, а значит, возможно их стратегическое планирование. С другой стороны, система управления разных уровней в результате цифровизации сегрегирует и идентифицирует его достоинства и недостатки. Внедрённые цифровые инструменты массового наблюдения меняют культуру индивидуального и группового, а в т.ч. и финансового, управления. Это накладывает свой отпечаток на нормы и практику человеческого поведения и позволяет обобщить определённые формально-логические противоречия (табл. 2).

Таблица 2

**Управленческие и финансовые парадоксы, ведущие к кризису управления
личными финансами**

Элементы крупных технологических эпох	Аграрная революция	Промышленная революция	Кибернетическая революция
1	2	3	4
Сущность технологического совершенствования – переход от...	присваивающего хозяйства к сельскому хозяйству	аграрноремесленного принципа производства к новой системе	индустриального принципа производства к «умному» производству и сфере услуг
Результат	систематическое производство пищи, сложное общественное разделение труда	основное производство сосредоточилось в промышленности, стало осуществляться при помощи машин и механизмов; замена ручного труда машинным, замена биологической энергии водной и паровой	обученные самоуправляемые системы; медицинские, аддитивные, нано-, биотехнологии, робототехника, информационные и когнитивные технологии
Широта экспансии человеком природных ресурсов	использование новых источников энергии (силы животных) и материалов	регулярное внедрение научных и технических достижений в производственный процесс и постоянное стремление к инновациям	оцифровка интеллектуальных ресурсов, изучение человеческого индивидуального и массового поведения в пределах ограниченных природных ресурсов
Значимость эпохи для человека	трудобережение	трудобережение (физический труд, в учете, контроле, управлении, обмене, кредите, передаче информации)	мощные информационные техника и технология, создание и использование новых материалов и видов энергии, автоматизация процессов, цифровая личность (двойник физического лица)
Основа экономической системы	товарно-денежные отношения	частная собственность на факторы и средства производства	цифровая система социального кредита («система социального рейтинга», «система социального доверия»)
Доходы владельца/собственника рабочей силы	натуральные (рента, еда, пища, одежда и т.д.)	материальные (зарплата, доход, прибыль и т.д.)	цифровая валюта (токен, криптовалюта, стейблкоин и т.д.)
Объект присвоения в экономике, реализующий себя как самовозрастающая стоимость	товар	овеществлённый труд	социальное поведение человека, социальные сети и информация (цифровое управление потребителем)

Продолжение табл. 2

1	2	3	4
Экономические последствия	крупнейшие эволюционные прорывы, ведущие к нарастающему усложнению общественного разделения труда и интеграции человечества в новые этапы социально-экономического развития		умные дома, города и заводы (фабрики), интеграция интеллекта человека и ресурсов компьютера (цифровое усиление возможностей человека), управление данными
Объект управления	социальное поведение общества, его нормы и правила поведения	социальное поведение семьи, устои семьи	социальное поведение человека, социальные сети и информация (цифровое управление потребителем)
Парадокс в управлении	соответствие закону У. Р. Эшби		несоответствие закону У. Р. Эшби (риск)
Управленческие последствия	развитие социального управления		развитие цифрового управления («умное» управление), управление большими данными
Разрушение самоуправляющегося социального института	общины	семьи	образованного и культурного человека
Парадокс в финансах	финансы выступают материальным инструментом формирования:		криптовалюта вне финансов государства
	вотчин, политий	государственного устройства	
Финансовые последствия – развитие	товарно-денежных отношений	финансовых и спекулятивных отношений	цифровых финансовых отношений

Составлено по [4, с. 23; 12, собственные исследования].

В зрелом технологическом укладе интеллектуальные, материальные и финансовые ресурсы являются основой для зарождения нового. Возникновение нового фактора производства (цифровой информации) имеет ряд сильных признаков: увеличение в процессе использования, неограниченность, низкзатратность воспроизводства и растущая предельная полезность. Все эти категории первоочередно относятся к физическим лицам. Поэтому игнорирование кризиса управления личными финансами, особенно в фазе роста нового техноуклада, влечёт за собой социальную напряжённость, что отсрочит его развитие. Централизованный мониторинг динамики управления личными финансами, при наличии практики социального кредита, позволит и в дальнейшем доминировать государству в социально-экономической политике в аспекте создания условий обеспечения населения финансами.

Формирование цифровых двойников рынка, валют, физического лица, государственного управления и т.д. создают прикладные основы для экономики данных, новых условий хозяйствования, накопления и обработки массива больших данных в аспекте индивидуального финансового поведения. Основной проблемой управления личными финансами на основе больших данных является отсутствие комплексного подхода к управлению [7]. Для управленческих действий в рамках финансовой системы по предотвращению кризиса управления личными финансами недостаточно исключительно статистических данных, в т. ч. в обработке известными инструментами анализа, моделирования и прогнозирования. Неучитываемыми пока в исследовании уровня кризиса управления личными финансами, показателями эффективности

существования личных финансов по теории производительности труда являются уровни: культуры граждан; финансовой образованности личности; удовлетворения граждан условиями жизнедеятельности; удовлетворения граждан социально–психологическими и экономическими отношениями на микроуровне; уверенности граждан в будущем; цифровая активность физического лица.

Соответственно, современные аналитические и прогнозные возможности ИИ позволяют вводить качественные показатели в модели, тем самым улучшать результаты диагностики и прогнозирования кризиса управления личными финансами. Заметим, что прогнозирование кризиса управления личными финансами предусматривает его своевременное выявление, а также систему государственных и рыночных мер по его предупреждению. Вследствие этого в рамках статьи относительно решения описанной проблемы предложен алгоритм действий на основе управленческих решений государственных институтов и органов власти в экономике данных по преодолению кризиса личных финансов (рис. 1).

Рис. 1. Алгоритм внедрения управления на основе данных по преодолению кризиса личных финансов
Составлено: автором

Эффектом от внедрения данного алгоритма является трансформация неуправляемых данных по финансовой активности населения и отдельных индивидов в управляемые цифровые данные. Управление личной информацией оптимизирует личные и групповые финансовые потоки, что повышает благосостояние. Унифицированная процедура личного контроля над данными финансовых операций открывает возможности для активизации индивидуального и группового финансового поведения, а цифровые финансовые инструменты, при высокой финансовой грамотности физических лиц, повышают пользовательскую функцию. В экономике данных физические лица, при косвенном воздействии или непосредственно, определяют услуги и условия, при которых используется их личная информация.

Поставщики услуг, заслуживающие доверия, через обеспечение безопасности личных финансов, аккумулируют актив больших данных цифровых следов, который является фактором производства посткапитализма. Как известно, наибольший кредит доверия населения имеет государство. Возникает необходимость создания парадигмы управления большими данными, с установлением правил новой системы познания и правовым закреплением действий экономических агентов:

– по соблюдению этики данных в качестве центрального компонента регуляторных реформ;

– принятию решения относительно блага или ресурса в форме индивидуального цифрового следа, использование которого в цифровой экономике влечёт за собой экономическую выгоду, выбирая из некоторого класса решений, находящихся в правовом поле.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. В рамках эволюции технологических укладов вопросам прогнозирования уровня благосостояния населения уделяется недостаточно внимания. Относительно предшествующих пяти техноукладов, данная задача вероятно не представляла какого-либо научно-прикладного интереса. Вместе с тем, проблема управления личными финансами в экономике данных является алгоритмизированной частью анализа данных, основывающихся на технологиях ИИ. Ее решение может быть полезным при концептуализации и, спустя время, при реализации нового национального проекта Российской Федерации «Экономика данных».

Использование предложенного в статье алгоритма внедрения управления на основе данных по преодолению кризиса личных финансов в условиях управления большими данными позволит частично решить проблему официального учёта и постепенного вывода теневых доходов физических лиц, повышения социальных норм, финансовой активности физических лиц в пределах цифровой финансовой системы государства.

Перспективы дальнейших исследований связаны с исследованием результативности управления личными финансами (по статистическим данным Российской Федерации). Исследование управления личными финансами в Российской Федерации усложняется оцифровкой сложных сетевых взаимодействий физических лиц с другими субъектами экономики данных на основе мониторинга потока данных в режиме реального времени. Отметим, что в экономике данных уравнивание спроса и предложения осуществляется по требованию потребителя-физического лица на основе его предпочтений и сетевых предложений, работающих на основе цифровых фильтров.

Список использованных источников

1. Александрова, Т. В. Финансовая грамотность : учебное пособие / Т. В. Александрова, Г. Г. Модорская; Пермский гос. нац. исследовательский ун-т. – Пермь, 2022. – 191 с. URL: <http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-posobiya/aleksandrova-modorskaja-finansovaya-gramotnos.pdf>. ISBN 978-5-7944-3773-7.

2. Боченина, К. Финансовые информационные технологии поддержки принятия решений на основе больших данных / К. Боченина, А. Бухановский, А. Калюжная, Я. Холыст // CONTROL ENGINEERING РОССИЯ. – 2019. – 3 (81). – С. 20-24. – Текст : непосредственный
3. Глазьев, С. Ю. Последняя мировая война. США начинают и проигрывают / С. Ю. Глазьев. – «Книжный мир», 2016. – 253 с. – Текст : непосредственный
4. Гринин Л. Е., (2015) От рубил до нанороботов. Мир на пути к эпохе самоуправляемых систем: история технологий и описание их будущего / Л. Е. Гринин, А. Л. Гринин. – М.: Учитель, 2015. – 424 с. – Текст : непосредственный
5. Климонова, А. Н. Благополучие населения как целевой ориентир деятельности государства: сущность, элементы, факторы благополучия / А. Н. Климонова // Социально-экономические явления и процессы. – 2016. – № 12. – С. 60-67. – Текст : непосредственный
6. Косоруков, А. А. Цифровой инструментарий реагирования институтов публичной власти на деструктивные и девиантные информационные поводы / А. А. Косоруков // Конфликтология / nota bene. – 2021. – № 3. – С. 48-63. – Текст : непосредственный
7. Морозко, Н. И., Цифровые трансформации в финансовых отношениях в 2022-2023 годах: проблемы и глобальные тренды / Н. И. Морозко, Н. И. Морозко, В. Ю. Диденко // Экономика. Налоги. Право. – 2022. – № 1. – С. 45-55. – Текст : непосредственный
8. Нанотехнологии как ключевой фактор нового технологического уклада в экономике / под ред. академика РАН С. Ю. Глазьева и профессора В. В. Харитонов. – М.: «Тривант». 2009. – 304 с. – Текст : непосредственный
9. Найден, С. Н. Методический инструментарий оценки благополучия населения: межрегиональное сопоставление / С. Н. Найден, А. В. Белоусова // Экономика региона. – 2018. – Т. 14. – Вып. 1. – С. 53-68. – Текст : непосредственный
10. Руководство пользователя. Медиалогия Инцидент. Информационно-аналитическая система «Медиалогия» URL: <http://www.mig.ru> (Дата обращения: 17.07.2023).
11. Сафиуллин, М. Р. Краудсорсинг как новый драйвер цифровой экономики и инструмент гармонизации интересов участников / М. Р. Сафиуллин, Р. Т. Бурганов, А. Р. Бурганова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. – 2022. – Т. 38. – Вып. 1. – С. 85-112. – Текст : непосредственный
12. Фурсов, А. И. Методология исследования современных политических тенденций в контексте исторического развития (конец эпохи водораздела (1989-2021): глобальный порядок versus международный порядок) / А. И. Фурсов // Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. – 2021. – № 1. – С. 12-19. – Текст : непосредственный
13. Чеботарев, Н. Ф. Рост благополучия населения как необходимое условие формирования и развития человеческого капитала в инновационной экономике / Н. Ф. Чеботарев // Аудит и финансовый анализ. – 2007. – № 4. – С. 463-474. – Текст : непосредственный
14. Brown T. B., Mann B., Ryder N., Subbiah M., Kaplan J., Dhariwal P., Neelakantan A., Shyam P., Sastry G., Askell A., Agarwal S., Herbert-Voss A., Krueger G., Henighan T., Child R., Ramesh A., Ziegler D. M., Wu J., Winter C., Hesse C., Chen M., Sigler E., Litwin M., Gray S, Chess B., Clark J., Berner C., McCandlish S., Radford A., Sutskever I. and Amodei D. (2020) 'Language Models are Few-Shot Learners'. arXiv:2005.14165v4 [cs.CL], 22 Jul. URL: <https://arxiv.org/pdf/2005.14165.pdf> (дата обращения: 17.07.2023).
15. The DCMA (2023) Universal Monetary Unit. URL: <https://dcma.io/universal-monetary-unit.html> (Дата обращения: 17.07.2023).
16. The Official Website of OpenAI (2023) GPT-4. URL: <https://openai.com/research/gpt-4> (Дата обращения: 17.07.2023).